

ANÁLISIS TECNO-ECONÓMICO DEL SUNDIAL PARA PLANTAS DE CALOR DE PROCESOS INDUSTRIALES EN ALTAS LATITUDES

Barnetche M.*, González-Portillo L.F.*, Abbas R.*

* Departamento de Ingeniería Energética, Universidad Politécnica de Madrid, José Gutiérrez Abascal 2, 28006, Madrid, España, m.barnetche@upm.es.

RESUMEN

ASTEP es un proyecto europeo que propone una solución de bajo costo para calor solar de procesos industriales aplicable inclusive en latitudes altas. El concentrador, llamado SunDial, es un Fresnel rotatorio con dos ejes de seguimiento y alcanza una temperatura de 290 °C. Además, cuenta con un almacenamiento de calor latente. El objetivo principal de este estudio es evaluar el costo del SunDial y el costo nivelado del calor (LCOH por sus siglas en inglés) del concepto ASTEP. Para ello a partir del conocimiento adquirido en la construcción de los prototipos en Madrid, se realizó un estudio de escalado para reducir los costos del SunDial. Luego se llevó a cabo un estudio de sensibilidad de las variables del sistema ASTEP con el objetivo de reducir el LCOH. De esta forma se encontraron el tamaño más eficiente para el SunDial y la configuración óptima para ASTEP.

PALABRAS CLAVE: Energía Solar Concentrada, Calor de Procesos Industriales, Análisis Tecno-económico.

ABSTRACT

ASTEP is a European project that proposes a low-cost solution for solar heat in industrial processes applicable even in high latitudes. The concentrator, called SunDial, is a rotating Fresnel with two tracking axes and reaches a temperature of 290°C. Additionally, it features latent heat storage. The main objective of this study is to evaluate the cost of SunDial and the Levelized Cost of Heat (LCOH) of the ASTEP concept. To achieve this, based on the knowledge acquired from prototype construction in Madrid, a scaling study was conducted to reduce SunDial costs. Subsequently, a sensitivity analysis of the ASTEP system variables was carried out to reduce LCOH. This led to the identification of the efficient size for SunDial and the optimal configuration for ASTEP.

KEYWORDS: Concentrated Solar Energy, Solar Heat for Industrial Processes, Tecno-economic Analysis.

INTRODUCCIÓN

Este estudio fue desarrollado dentro del marco del proyecto europeo ASTEP (Application of Solar Thermal Energy to Processes) cuyo principal objetivo es proveer una solución de bajo costo para la generación de calor solar de procesos industriales. Una de las principales características de este proyecto es que su concentrador solar puede ser aplicado a procesos industriales localizados inclusive en latitudes altas, donde la radiación solar directa es baja. Esto se debe gracias a que ASTEP cuenta con un nuevo concentrador solar de mayor eficiencia, llamado SunDial. El SunDial es un Fresnel rotatorio, por lo tanto, cuenta con dos ejes de seguimiento. Lo que le permite alcanzar una mayor eficiencia que las tecnologías actuales en altas latitudes (Abbas et al, 2023). El concepto ASTEP cuenta con un almacenamiento de calor latente por cambio de fase, lo cual aumenta la confiabilidad del sistema. El objetivo es producir calor a una temperatura mayor de 220 °C para una fábrica de tubos de acero ubicada en Iasi, Rumania.

El SunDial es el resultado de cuatro patentes españolas ES2578804B2, ES1138715U, ES2537607B2 y ES2713799A1, y dos patentes internacionales WO/2016/166388A1 y WO/2016/166390A1 desarrolladas por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La principal característica del SunDial es su seguimiento en dos ejes. Esto se consigue mediante rotación del Fresnel para mantener el sol en la sección transversal y el movimiento de cada espejo siguiendo la elevación del sol. Además, el concentrador está inclinado 5° en la sección transversal lo que aumenta su eficiencia. La Figura 1. muestra dos fotografías del SunDial desde perspectivas diferentes. Para garantizar el correcto rodamiento del SunDial se construyeron los rieles verdes que se aprecian en la Fig. 1. Estos rieles también permiten que las tuberías que transportan el fluido de transferencia de calor pasen por debajo del concentrador. El fluido utilizado es un aceite térmico que se mantiene en estado líquido a las bajas temperaturas que se alcanzan en invierno en Iasi de -10 °C.

Figura 1. Fotografía del SunDial siendo montado en Madrid en dos perspectivas diferentes.

El objetivo principal de este estudio es evaluar el costo del SunDial. Por lo tanto, se realizó un estudio detallado de todos los componentes adquiridos para construir el colector que se muestra en la Fig. 1. A partir de esta información se realizó un estudio de escalado para reducir el costo del colector por metro cuadrado de área de espejos. Además, se estudió el costo nivelado del calor (LCOH por sus siglas en inglés) del concepto ASTEP. A través de un estudio de sensibilidad se identificaron las variables que tienen más impacto en el LCOH. Por lo que se encontró la configuración óptima del sistema para obtener un LCOH menor que el costo actual del gas natural.

ESTIMACION DE COSTOS Y ESCALADO DEL SUNDIAL

El precio del SunDial se calculó considerando el costo unitario de todos los componentes comprados para construir el prototipo. El SunDial puede discretizarse en más de cien subelementos, pero solo los 20 primeros son los responsables de la mayor parte del costo, como se muestra en la Fig.2.a. Los elementos más costosos del prototipo son el receptor, el aislamiento, los motores de seguimiento, las juntas rotatorias y los rieles para que la plataforma gire. Sin embargo, los costos del prototipo son más altos que las tecnologías comerciales debido al proceso artesanal, lo que implica más horas de trabajo, retrabajo, material adicional y falta de optimización en la compra de los materiales lo que encarece su costo. Se tomaron una serie de consideración para calcular un costo más acertado del colector a través del contraste entre los precios pagados en el proyecto con otros precios encontrados en el mercado o la bibliografía revisada. Las suposiciones para calcular el costo del SunDial se encuentran en la Tabla 1.

Estas suposiciones se utilizaron para calcular un costo mínimo y máximo del SunDial, que resulto en un valor total de entre 234.6 a 348.5 €/m². La Figura 2.b. muestra el desglose de costos por categorías donde se observa que las que

aportan más peso al costo son el sistema de seguimiento, los espejos y el receptor. Sin embargo, si comparamos con datos de bibliografía (Ordoñez 2021, Kurup 2022, Sait 2015) es notorio que la categoría correspondiente al sistema de tuberías (HTF) también es significativamente más alta.

Esta discrepancia surge del hecho de que cada línea de espejos está equipada con su propio motor, y estas líneas de espejos son relativamente más pequeñas en comparación con las de colectores más grandes. Si los espejos se extendieran, los mismos motores seguirían siendo necesarios, pero el área del colector aumentaría, lo que conduciría a una reducción en el costo por área reflectiva. El mismo principio se aplica a las juntas giratorias y otros elementos del sistema de tuberías. Sin embargo, existe un límite en cuanto a cuánto puede expandirse el área del SunDial. En consecuencia, se realizó un análisis para determinar el tamaño óptimo del colector SunDial para minimizar los costos.

Tabla 1. Suposiciones para el cálculo de costo del SunDial

Ítem	Costo	Descripción
Receptor	36-56 €/m ²	(Kurup, 2022) (Ordoñez, 2021)
Tubo cuadrado galvanizado	1.575-2.4 €/kg	40% de reducción del costo del proyecto
Tuberías y accesorios	50%	Sobre el costo de los componentes
Componentes	50-65%	Motores, juntas rotatorias, variadores
Piezas de aluminio corte laser	12-24 €/kg	50% de reducción del costo del proyecto
Piezas de acero corte laser	2-4 €/kg	50% de reducción del costo del proyecto
Mano de obra	2 personas 1-2 semanas	20 €/hora convenio de Madrid

Figura 2. (a) Diagrama de pareto de los componentes del SunDial y (b) Costos por categoría del SunDial.

El SunDial está diseñado para estar sobre una plataforma cuadrada. Los tubos evacuados que se utilizan en el receptor se producen en una longitud estándar de 4 m. El SunDial tiene dos de estos tubos conectados en serie, lo que le da al receptor una longitud total de 8 m. Cada receptor tiene asociadas tres líneas de espejos. La plataforma SunDial tiene dos receptores instalados en líneas paralelas (pero conectados en serie), lo que suma un total de 6 líneas de espejos por plataforma. Por lo tanto, la plataforma cuadrada SunDial solo puede ser un múltiplo de 4 si se utiliza un tubo evacuado estándar. Los tamaños estándar inmediatos de las plataformas son por ejemplo 12x12 y 16x16.

A medida que se aumenta la plataforma SunDial, se requiere agregar más circunferencias concéntricas a la columna central que soportan las ruedas. Las circunferencias y las ruedas se agregan manteniendo la misma distancia entre ruedas del SunDial 8x8. Además, se mantiene la inclinación de los espejos y el receptor. Por lo tanto, el punto más alto del SunDial se incrementa. El área de los espejos y el total ocupado por la plataforma aumenta proporcionalmente. Las medidas características para estos tres tamaños de SunDial se muestran en la Tabla 2. La Figura 3. muestra un esquema de cómo se vería el escalado del colector para los tres tamaños.

Tabla 2. Principales parámetros de los diferentes tamaños de SunDial.

Parámetro	SunDial 8x8	SunDial 12 x12	SunDial 16x16
Área de espejos (m ²)	44	99	176
Atura máxima (m)	2.6	2.9	3.4
Potencia (kW)	20	40	73

El costo de las versiones ampliadas se calculó basado en el costo original de SunDial 8x8 afectado por diferentes factores dependiendo de la categoría con las siguientes ecuaciones:

$$C_{\{ext,rec\}} = \frac{L_{\{ext,rec\}} c_{\{rec\}}}{A_{\{ext,ref\}}} \quad (1)$$

$$C_{\{ext,trac\}} = \frac{c_{\{smplt\}} + c_{\{smmir\}} \frac{n_{\{ext,mir\}}}{n_{\{s,mir\}}}}{A_{\{ext,ref\}}} \quad (2)$$

$$C_{\{ext,mir\}} = \frac{c_{\{smir\}} \frac{A_{\{ext,ref\}} H_{\{ext\}}}{A_{\{s,ref\}} H_{\{s\}}}}{A_{\{ext,ref\}}} \quad (3)$$

$$C_{\{ext,htf\}} = \frac{c_{\{srj\}} + c_{\{spip\}} \frac{L_{\{ext,pip\}}}{L_{\{s,pip\}}}}{A_{\{ext,ref\}}} \quad (4)$$

$$C_{\{ext,rails\}} = \frac{c_{\{srails\}} \frac{P_{\{ext,rails\}}}{P_{\{s,rails\}}}}{A_{\{ext,ref\}}} \quad (5)$$

$$C_{\{ext,str\}} = \frac{c_{\{sw\}} \frac{n_{\{ext,w\}}}{n_{\{s,w\}}} + c_{\{str\}} \frac{A_{\{ext,ptt\}} H_{\{ext\}}}{A_{\{s,ptt\}} H_{\{s\}}}}{A_{\{ext,ref\}}} \quad (6)$$

Aquí, C es el costo por área reflectante de las versiones extendidas (12x12, 16x16, 20x20 o 24x24). El costo por área reflectante del receptor ($C_{\{ext,rec\}}$) considera la longitud total del receptor ($L_{\{ext,rec\}}$) y el costo del tubo evacuado estándar por metro ($c_{\{rec\}}$). El costo de seguimiento ($C_{\{ext,trac\}}$) se divide entre el costo de los motores requeridos para la plataforma ($c_{\{smplt\}}$) y los requeridos para los espejos ($c_{\{smmir\}}$), este último se ve afectado por la proporción del número de líneas de espejos en el SunDial extendido versus el SunDial 8x8. El costo por área reflectante de los espejos ($C_{\{ext,mir\}}$) considera la proporción de las áreas reflectantes y la altura de los colectores. En la categoría de los elementos para el transporte del fluido ($C_{\{ext,htf\}}$), se considera el costo de las juntas giratorias ($c_{\{srj\}}$), que son el mismo número en todos los tamaños de colectores, por separado del costo total del piping ($c_{\{spip\}}$), que se ve afectado por la proporción de la longitud de piping en el colector. En la categoría de rieles ($C_{\{ext,rails\}}$), se utiliza la proporción de la suma de los perímetros de los rieles. En la categoría de estructura ($C_{\{ext,str\}}$), el costo de las ruedas se ve afectado por la proporción del número de ruedas y el resto por la proporción del área total de la plataforma y la altura de la plataforma. Finalmente, para el costo de instalación, se consideró el 20% de las horas extras requeridas para el SunDial 12x12, el 50% para el SunDial 16x16 y el 75% para el SunDial 20x20 y el doble para el SunDial 24x24. En la categoría de transporte, se considera el mismo costo total para el SunDial 12x12, el doble para el SunDial 16x16 y cuatro veces el costo para el SunDial 20x20 y el SunDial 24x24.

Los resultados se muestran en la Fig. 4. donde se puede ver que a partir del tamaño 16x16 el precio se mantiene estable, dentro del rango 240-175 €/m². El principal factor en la reducción de costos de este colector es la categoría de seguimiento debido a que la longitud de los espejos se extiende, lo que reduce el costo de los motores y reductoras por área. Lo mismo sucede en la categoría del transporte de fluido con las juntas rotatorias. El costo hallado para el SunDial se encuentra entre los rangos esperados de costos 200-150 €/m² encontrados en la literatura para ser una opción atractiva frente a los combustibles fósiles (Bellos, 2018). Sin embargo, el costo nivelado del calor depende de otros factores, como la radiación del sitio, la temperatura máxima del fluido, el tamaño del almacenamiento y la potencia de la demanda. Esto será investigado en la siguiente sección.

Figura 3. (a) Esquema de los diferentes tamaños de SunDial.

Figura 4. Costo por área de espejos para los distintos tamaños.

OPTIMIZACION DEL SISTEMA ASTEP

El objetivo de este estudio es encontrar qué variables del sistema ASTEP tienen un mayor impacto en el LCOH. Al identificar estas variables, el sistema ASTEP podría optimizarse para lograr el LCOH más bajo. Se realizó un análisis de sensibilidad del LCOH, donde se calculó para cada variable el LCOH dentro del rango seleccionado, manteniendo el resto de las variables en el caso base. Se consideró para el cálculo del LCOH un costo de O&M del 0.5 % de valor de la inversión inicial, un tiempo de vida de 25 años de la planta, y una tasa de descuento del 5% (Epp, 2021).

Las simulaciones se llevaron a cabo con un modelo dinámico previamente desarrollado para el SunDial 8x8 (Barnette, 2023), que fue adaptado para simular al SunDial 12x12 y el SunDial 16x16. Además, este modelo fue simplificado para poder realizar simulaciones anuales. Las simplificaciones fueron las siguientes: reducir los dos del SunDial a 6 y considerar las propiedades del fluido térmico constantes con la temperatura. La diferencia de energía obtenida con un modelo fue de 1% para simulaciones de un día, en tres estaciones distintas.

El SunDial 12x12 fue seleccionado como el caso base y SunDial 8x8 y SunDial 16x16 se utilizaron como rango inferior y superior. Las simulaciones se realizaron fijando el múltiplo solar, de modo que la demanda aplicada a SunDial 8x8 fue de 7 kW y a SunDial 16x16 fue de 24 kW. El costo utilizado para calcular la inversión inicial fue el costo medio de cada colector estimado en la sección anterior, 290 €/m², 220 €/m² y 190 €/m² para cada tamaño de SunDial. El balance de planta (BOP) utilizado es el mismo para los diferentes colectores, por lo que, si el tamaño del

SunDial aumenta, el costo del BOP por área reflectante se reduce. El resultado es un costo de BOP para SunDial 12x12 de 40 €/m², luego para SunDial 8x8 80 €/m² y para SunDial 16x16 20 €/m². En la Tabla 3 se resumen los parámetros estudiados, su valor base y el rango en el que fueron variados.

Tabla 3. Parámetros variados en el análisis de sensibilidad.

Variable	Caso base	Rango
Numero de módulos de almacenamiento	2	0,1,2,3,4,5
Tamaño del SunDial	12x12	8x8,12x12,16x16
Temperatura máxima (°C)	240	230,240,290
Potencia de la demanda (kW)	14	10,14,25,34

Los resultados del análisis de sensibilidad del LCOH se muestran en la Fig. 5, donde es evidente que la temperatura de desenfoque, el tamaño del SunDial y la potencia de demanda son variables con una gran influencia en el LCOH. Para la temperatura de desenfoque, un aumento del 20% representa una disminución del 10% en el LCOH. El SunDial 8x8 implica un aumento del 45% en el LCOH, mientras que el SunDial 16x16 tiene una reducción de casi el 30%. Un aumento de la demanda desde 14 a 34 kW, lo que implica una reducción del múltiplo solar de 3.7 a 1.4, presenta una reducción del LCOH de casi el 40%.

Figura 5. Estudio de sensibilidad de LCOH para las principales variables del SunDial.

El LCOH más bajo alcanzado para el SunDial-HL es de 40 €/MWh para una mayor potencia de demanda, por lo que se requiere un múltiplo solar menor. Este resultado significa que el SunDial 12x12 logra un precio muy competitivo en comparación con el precio del gas natural en Europa de 33 €/MWh. Además, el LCOH puede reducirse combinando las variables con mayor impacto en la disminución del LCOH, que son el aumento de la temperatura de desenfoque a 290 °C y el uso del SunDial 16x16 con un múltiplo solar de 1.4. Lo cual evaluaremos a continuación.

El número de módulos de almacenamiento parece no tener un gran impacto en el costo LCOH. En términos de menor LCOH, el número óptimo es de 4 módulos. Pero para entender mejor el número óptimo de módulos, se evalúa la fracción solar del sistema. La fracción solar se ha calculado como la relación entre la energía total suministrada por SunDial y la demanda nominal de 122.64 MWh/y en la fábrica de tubos de acero. La Figura 6 muestra la evolución de la fracción solar con el número de módulos. Se puede observar que la fracción solar aumenta a medida que aumentan el número de módulos hasta llegar al número cuatro, a partir de donde el aumento se vuelve casi nulo.

Figura 6. Fracción solar del sistema ASTEP versus el número de módulos de almacenamiento.

Finalmente, se realizó una simulación con el SunDial 16x16 con 2 módulos de almacenamiento, una demanda de 56 kW, lo que implica un múltiplo solar de 1.4 y una temperatura máxima de 290 °C. El resultado fue una energía entregada al proceso de 100,7 MWh/y con un LCOH de 28.5 €/MWh. Este valor es más bajo que el costo actual del gas natural en Europa de 33 €/MWh, lo que significa que esta tecnología podría ser competitiva con los combustibles fósiles.

CONCLUSIONES

Se realizó un análisis técnico económico tanto para el SunDial como para el sistema ASTEP. Inicialmente, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la literatura, revelando que el rango de precios competitivos para colectores solares generalmente oscila entre 150-200 €/m². Luego, se realizó un análisis de costos del SunDial, donde se reveló que los gastos asociados con los motores de seguimiento, las juntas giratorias y el sistema de tuberías ejercen una influencia significativa en el costo total de los colectores debido a su tamaño relativamente pequeño. En consecuencia, se sugirieron dos prototipos más grandes del SunDial, lo que resultó en una disminución en el precio por área reflectante de alrededor del 25%, que lo posiciona dentro del rango de costo necesario para la aplicación de calor de procesos industriales hallado en la literatura.

Además, se realizó un análisis de sensibilidad sobre el LCOH, revelando que las variables más influyentes son el múltiplo solar, el tamaño del SunDial y la temperatura máxima. La configuración óptima para lograr el precio más bajo implicaba el uso del SunDial 16x16, manteniendo una temperatura máxima de 290 °C y adoptando un múltiplo solar de 1.4. Es destacable que el LCOH calculado fue de 28.5 €/MWh para una fábrica de tubos de acero situada en Rumanía. Lo cual es prometedor ya que subraya la competitividad de esta alternativa en el mercado, dado que el LCOH está por debajo del precio del gas natural de 33 €/MWh.

AGRADECIMIENTOS

El proyecto ASTEP ha recibido financiamiento del programa de investigación Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de subvención N°884411. Nota: la presente publicación refleja únicamente las opiniones del autor y la Unión Europea no se hace responsable de ningún uso que se pueda hacer de la información contenida en ella.

REFERENCIAS

- ABBAS, Rubén, BARBERO, Rubén, ROVIRA, Antonio and BARNETCHE, Magdalena, 2023. SunDial, a new collector for solar heat for industrial processes: Optical and thermal design. *Thermal Science and Engineering Progress*. 1 September 2023. Vol. 44, p. 102025. DOI 10.1016/J.TSEP.2023.102025.
- ORDÓÑEZ, Freddy, FLORES, Esteban and SORIA, Rafael, 2021. Comprehensive analysis of the variables influencing the techno-economic optimization of medium temperature linear Fresnel collectors. *Energy Reports*. 1 November 2021. Vol. 7, p. 5747–5761. DOI 10.1016/J.EGYR.2021.08.194.

KURUP, Parthiv, GLYNN, Stephen and AKAR, Sertaç, 2022. Manufacturing cost analysis of advanced parabolic trough collector. AIP Conference Proceedings. 2022. Vol. 2445, no. May. DOI 10.1063/5.0085663.

SAIT, Hani H., MARTINEZ-VAL, Jose M., ABBAS, Ruben and MUNOZ-ANTON, Javier, 2015. Fresnel-based modular solar fields for performance/cost optimization in solar thermal power plants: A comparison with parabolic trough collectors. Applied Energy [online]. 2015. Vol. 141, p. 175–189. DOI 10.1016/j.apenergy.2014.11.074. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.11.074>

BELLOS, Evangelos and TZIVANIDIS, Christos, 2018. Assessment of linear solar concentrating technologies for Greek climate. [online]. 2018. [Accessed 24 May 2023]. DOI 10.1016/j.enconman.2018.06.076. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.06.076>

EPP, Bärbel, OROPEZA, Marisol and TAYLOR, Michael, 2021. Cost trends of solar energy for heat in industry. [online]. 2021. Available from: <https://www.solar-payback.com/>

BARNETCHE, Magdalena, GONZÁLEZ-PORTILLO, Luis F and ABBAS, Rubén, 2023. Optimum integration of latent heat storage in a solar thermal system for industrial processes: In series or in parallel? [online]. 2023. [Accessed 28 August 2023]. DOI 10.1016/j.applthermaleng.2023.121090. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.121090>